

Received-Makale Geliş Tarihi 04.05.2026
Published-Yayınlanma Tarihi 30.06.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (132),1010-1019

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.20809762

Fatmanur İmancı

<https://orcid.org/0000-0002-4717-6965>

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Halka İlişkiler ve Tanıtım İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0188hvh39>

Doç. Dr. Emel Tozlu Öztay

<https://orcid.org/0000-0002-8110-2679>

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Halka İlişkiler ve Reklamcılık, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0188hvh39>

Z Kuşağı Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma: Instagram Örneği¹

A Study on Generation Z University Students' Awareness of Gender Equality: The Case of Instagram

ÖZET

Bu çalışma, Z Kuşağı üniversite öğrencilerinin Instagram kullanımı bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık düzeylerini cinsiyet, gelir düzeyi ve günlük kullanım süresi değişkenleri açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, İstanbul'da bir vakıf üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde yer alan iletişim bölümlerinde öğrenim gören ve Instagram'ı aktif biçimde kullanan 113 öğrenciyle yürütülmüş, veri toplama aracı olarak Şanlı ve Karakuş (2025) tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Ölçeği'nin (TCEFÖ) platforma uyarlanmış 18 maddelik formu kullanılmıştır. Veriler bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA ile analiz edilmiş ve bu örnekte ölçeğin iç tutarlılık katsayısı $\alpha = ,82$ olarak hesaplanmıştır. Bulgular, örneklemin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık düzeyinin görece yüksek ($\bar{X} = 3,97$) ve demografik değişkenlerden bağımsız biçimde homojen bir görünüm sergilediğini ortaya koymaktadır. Cinsiyet ($p = ,194$), hane halkı gelir düzeyi ($p = ,175$) ve günlük Instagram kullanım süresi ($p = ,184$) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmaya ulaşamamıştır. Bu sonuç Z Kuşağı'nın farkındalık düzeyinin sosyoekonomik konumdan ya da platforma ayrılan süreden çok, nesle özgü dijital toplumsallaşma deneyimiyle şekillendiğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, Z Kuşağı, Instagram, sosyal medya, farkındalık

ABSTRACT

This study aims to examine the levels of awareness regarding gender equality among Generation Z university students in the context of their use of Instagram, taking into account the variables of gender, income level and daily usage time. The research was conducted with 113 students enrolled in the Communication Departments of the Faculty of Economics and Administrative Sciences and the Faculty of Applied Sciences at a foundation university in Istanbul who actively use Instagram, and the 18-item version of the Gender Equality Awareness Scale (GEAS), adapted for the platform by Şanlı and Karakuş (2025), was used as the data collection tool. The data were analysed using the independent samples t-test and one-way ANOVA, and the internal consistency coefficient of the scale for this sample was calculated as $\alpha = 0.82$. The findings reveal that the sample's level of awareness regarding gender equality is relatively high ($\bar{X} = 3.97$) and exhibits a homogeneous pattern independent of demographic variables. No statistically significant differences were found in terms of gender ($p = 0.194$), household income level ($p = 0.175$) and daily Instagram usage time ($p = 0.184$). This result suggests that Generation Z's level of awareness is shaped more by their generation-specific digital socialisation experience than by socio-economic status or the time spent on the platform.

Keywords: Gender, Generation Z, Instagram, social media, awareness

¹ Bu makale, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Halka İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programında Doç. Dr. Emel TOZLU ÖZTAY danışmanlığında yürütülmekte olan "Toplumsal Cinsiyet Perspektifinde Z Kuşağı Gençlerin Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: Instagram Örneği" adlı yayımlanmak üzere hazırlanmış tezden türetilmiştir.

1. GİRİŞ

Biyolojik cinsiyet, doğumla birlikte belirlenen fizyolojik bir gerçekliği ifade ederken toplumsal cinsiyet kültürel normlar, beklentiler ve sosyal pratikler aracılığıyla inşa edilen çok katmanlı bir yapıyı tanımlamaktadır. Bireyin kim olduğunu değil, toplumun ondan ne beklediğini şekillendiren bu yapı, bazen henüz doğmadan önce başlar. Aile, eğitim kurumları, akran grupları ve kitle iletişim araçları, bu toplumsal kodların aktarıldığı başlıca mecralar olarak öne çıkmaktadır. Dijital çağın gelişimiyle birlikte bu listeye önemli bir aktör daha eklenmiştir. Bu faktör sosyal medya platformlarıdır. Günümüzde bireylerin kimlik inşası sürecinde sosyal medyanın oynadığı rol, geleneksel toplumsallaştırıcı kurumlarla kıyaslanabilir bir ağırlığa ulaşmıştır.

Toplumsal cinsiyet rolleri, erkekler ve kadınlar için uygun görülen davranış kalıplarının toplum tarafından belirlenmesi ve bu yönde normatif beklentilerin oluşturulması biçiminde tanımlanabilir. Bu roller, bireyler arasındaki eşitsizliklerin en belirgin göstergelerinden birini oluşturmaktadır. Literatür incelendiğinde birçok kültürde erkekler güç, yetki ve ekonomik üretkenlik ile özdeşleştirilirken kadınlar bakım, duygusallık ve ev içi sorumlulukla ilişkilendirilmektedir (Blackstone, 2003). Bu kalıplar yalnızca söylem düzeyinde kalmayarak eğitim materyallerinde, iş yaşamında, hukuki düzenlemelerde ve medya içeriklerinde somut biçimler alır. Kırbasoğlu Kılıç ve Eyüp'ün (2011) ilköğretim ders kitaplarına yönelik araştırması bu durumu açıkça belgelemektedir. Araştırmada ders kitaplarında erkeklerin kadınlara oranla çok daha geniş bir meslek yelpazesine sunulduğunu, kadınların ise ağırlıklı olarak ev içi rollerle özdeşleştirildiğini ortaya koymaktadır.

Sosyal medyanın gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelmesiyle birlikte bu rollerin yeniden üretilme ve dönüştürülme biçimleri de değişime uğramıştır. Geleneksel medyada kurumsal aktörler tarafından yönetilen toplumsal cinsiyet temsilleri artık bireysel kullanıcıların ürettiği içerikler aracılığıyla da dolaşıma girmektedir. Fotoğraf paylaşımından hikayelere, reels içeriklerinden yorumlara uzanan bu geniş içerik ekosistemi hem kalıpların yeniden üretildiği hem de sorgulandığı bir alan olarak işlev görmektedir. Diğer taraftan araştırmalar, sosyal medyanın bir yanda geleneksel cinsiyet normlarını pekiştirdiğini, bireylere bu normların dışına çıkma fırsatı sunduğunu göstermektedir (Çalışır ve Okur Çakıcı, 2015; Doğan, 2021).

Söz konusu değişimin en yoğun biçimde yaşandığı kuşak ise Z Kuşağı'dır. 1995 yılı ve sonrasında doğan bu bireyler, internet altyapısının olgunlaştığı, akıllı telefonların yaygınlaştığı ve sosyal medyanın sıradan bir iletişim aracına dönüştüğü bir dünyaya gözlerini açmıştır. Önceki kuşakların teknolojiyle tanışma ve uyum sağlama sürecinin aksine, Z kuşağı için dijital ortam doğuştan gelen bir çevredir. Bu nesil haberlere, sosyal ilişkilere, kimlik ifadesine ve toplumsal tartışmalara sosyal medya üzerinden katılmaktadır. We Are Social'ın (2025) verileri Z Kuşağı'nın günde ortalama 3,2 saat sosyal medyada zaman geçirdiğini ve bu sürenin diğer kuşaklarla kıyaslandığında belirgin şekilde yüksek olduğunu göstermektedir. Kullanım yoğunluğu açısından ön plana çıkan platformların başında Instagram (%89), YouTube (%84) ve TikTok (%82) gelmektedir (Simplebeen, 2025).

Sosyal medyanın toplumsal cinsiyet bağlamındaki etkileri, literatürde giderek artan bir ilgiyle incelenmektedir. Butkowski vd.'nin (2019) genç kadınların Instagram özçekimlerini incelediği araştırması içeriklerde toplumsal cinsiyet normlarının %95 oranında yeniden üretildiğini saptamaktadır. Doğan'ın (2021) sunum odaklı Instagram profillerini ele aldığı çalışma ise dijital görünürlüğün arttıkça bireylerin toplumsal cinsiyet normlarına uyma yönünde bir özdenetim geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte bazı araştırmacılar, sosyal medya platformlarının bireylere geleneksel rollerin dışına çıkma ve alternatif kimlik anlatıları inşa etme imkânı sunduğunu da vurgulamaktadır. Bu çelişkili tablo, ölçek temelli nicel araştırmaların katma değerini artırmakta ve değişkenlerin birlikte ele alındığı ampirik çalışmalara olan ihtiyacı güçlendirmektedir.

Kuşaklararası karşılaştırmalı bulgular, Z Kuşağı'nın toplumsal cinsiyet eşitliğine önceki nesillere kıyasla daha kapsayıcı bir tutumla yaklaştığına işaret etmektedir. Akgül'ün (2022) X, Y ve Z Kuşağı bireylerini kapsayan araştırması; Z Kuşağı katılımcılarının toplumsal cinsiyet rolleri konusunda belirgin biçimde daha eşitlikçi görüşler benimsediğini ortaya koymaktadır. Bu bulgu, kuşağın tarihsel ve kültürel bağlamıyla örtüşmektedir. Z Kuşağı, eşitlik hareketlerinin sosyal medya aracılığıyla kitlesel bir görünürlük kazandığı #MeToo gibi dijital aktivizm dalgalarının içinde büyümüştür.

Bununla birlikte, Türkiye'de Z Kuşağı üniversite öğrencilerini merkeze alan ve Instagram bağlamında toplumsal cinsiyet farkındalığını nicel yöntemlerle ölçen çalışmalar oldukça sınırlı kalmaktadır. Mevcut literatür ağırlıklı olarak yetişkin kadınlara, siyaset ve din gibi tematik eksenlere ya da Batı örneklerine odaklanmaktadır. Bu doğrultuda üniversitede öğrenim gören gençler, bu araştırma alanı için özgün bir çalışma grubu sunmaktadır. Bu öğrenciler sosyal medyayı hem yoğun biçimde kullanan hem de eleştirel bir medya perspektifiyle değerlendiren bireylerdir. Aynı zamanda geleceğin medya profesyonelleri olarak üretecekleri içeriklerin çerçevelenmesi, toplumsal cinsiyet farkındalıklarıyla doğrudan ilişkilidir.

Bu araştırma; Z Kuşağı üniversite öğrencilerinin Instagram kullanımı bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık düzeylerini demografik ve sosyal medya kullanımı açısından ele alınmaktadır. Cinsiyet, hane halkı gelir düzeyi ve günlük Instagram kullanım süresi bağımsız değişkenler olarak belirlenmiştir. Bu değişkenlerin farkındalık düzeyi üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya yol açıp açmadığı incelenmiştir. Elde edilen bulguların hem literatürdeki boşluğu kısmen kapatacağı hem de iletişim eğitimcileri ve sosyal politika tasarımcıları için somut veriler ortaya koyacağı öngörülmektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Toplumsal Cinsiyet ve Feminist Yaklaşımlar

2.1.1. Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Roller

Toplumsal cinsiyet kavramı bireyin biyolojik özelliklerinden değil, içinde bulunduğu kültürün norm ve beklentilerinden beslenen sosyal bir yapıyı tanımlamaktadır. Kültürden kültüre değişkenlik gösteren bu yapının evrensel bir tanımı bulunmamakla birlikte, toplumların kadınlar ve erkekler için ürettiği kalıpların büyük ölçüde benzer örüntüler izlediği görülmektedir (Akgül, 2022). Bireyler doğumdan önce başlayan bu süreçte neye benzemeleri, nasıl davranmaları, hangi rolü üstlenmeleri gerektiğine dair beklentilerle çevrilidir ve bu beklentiler yaşam boyu sürmektedir (Saewyc, 2017).

Toplumsal cinsiyet rollerinin oluşumunu açıklamaya çalışan birçok yaklaşım vardır. Bunlardan bazıları biyolojik determinizm, etkileşimsel model ve sosyal baskınlık kuramıdır. Biyolojik determinizm; kadın-erkek farklılıklarını genetik ve evrimsel süreçlere bağlarken, sosyal inşacılık bu farklılıkların kültürel öğrenme ve toplumsal aktarım yoluyla biçimlendiğini öne sürmektedir (Bayhan, 2013). Biyolojik determinizmin savunucuları arasında yer alan Buss (1995), kadın ve erkeğin biyolojik farklılıklarının rol dağılımını doğrudan şekillendirdiğini ileri sürmüştür.

Deaux ve Major'ın (1987) etkileşimsel modeli ise iki yaklaşımı sentezleyerek toplumsal cinsiyet rollerinin bağlamdan bağlama değişebildiğini ve bireyler arası etkileşim içinde yeniden üretildiğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede roller ne tamamen sabit ne de tamamen öğrenilmiştir, ikisi arasında sürekli müzakere halindedir.

Sosyal baskınlık kuramı (Pratto vd., 2006), toplumlardaki grup hiyerarşilerini inceleyerek erkeklerin kadınlar üzerindeki sosyal, ekonomik ve sembolik üstünlüğünü yapısal bir baskınlık ilişkisi olarak kavramsallaştırmaktadır. Bu bakış açısına göre baskın grup, eşitsiz güç dağılımını kendi lehine sürdürme eğilimindedir. Türkiye özelinde bu yapı çeşitli araştırmalarla belgelenmiştir. Ders kitaplarındaki erkek merkezli temsiller (Kırbaçoğlu Kılıç ve Eyüp, 2011), çalışma yaşamındaki cinsiyet uçurumu (Dedeoğlu, 2000) ve isimlendirme geleneklerindeki sembolik kodlar (Bayhan, 2013), toplumsal cinsiyet rollerinin kuşaklar boyunca aktarıldığının somut göstergeleridir.

Geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin dışına çıkmaya çalışan bireyler çoğu zaman toplumsal tepkiyle karşılaşmaktadır. Vink vd.'nin (2022) araştırmasında geleneksel cinsiyet normlarına aykırı rolleri benimseyen bireylerin ilişkilerinde ve iş yaşamında çeşitli yaptırımlarla karşılaştığını sonucunu elde etmiştir. Bu tablo, normların yalnızca söylem düzeyinde değil yapısal mekanizmalar aracılığıyla da yeniden üretildiğini göstermektedir.

2.1.2. Feminist Yaklaşımlar

Feminizm, toplumsal cinsiyet hiyerarşisine karşı çıkan ve kadınların siyasal, ekonomik ile toplumsal alanlarda erkeklerle eşit haklara kavuşmasını savunan geniş kapsamlı bir sosyo-politik harekettir. Kökleri 18. yüzyıla uzanan bu hareket, Mary Wollstonecraft'ın 1792 tarihli eseriyle kuramsal bir kimlik kazanmış ve ardından birbirinden ayrılan çeşitli yollar geliştirmiştir (Donovan, 2021).

Liberal feminizm eşitsizliğin kaynağını gelenek ve geleneksel yapılarda arayan, hakların genişletilmesini ve nitelikli eğitime erişimi çözüm yolu olarak öne süren bir çizgi izlemektedir (Wienclaw, 2016). Marksist feminizm, kadın üzerindeki baskıyı kapitalist üretim ilişkileriyle birlikte değerlendirerek sistemin köklü biçimde dönüştürülmesini savunmaktadır (Federici, 2018). Radikal feminizm ise ataerki düzenin tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması gerektiğini, eşitliğin aileden başlayarak tüm toplumsal kurumlara yayılması gerektiğini ileri sürmektedir (Mermutlu ve Taş Çetin, 2023). Bu teorik çerçeveler sosyal medya araştırmaları bağlamında platforma özgü içeriklerin ve kullanıcı davranışlarının yorumlanmasında analitik bir merceğe işlevi görmektedir.

2.2. Kuşak Kavramı ve Z Kuşağı

Kuşak yaklaşık aynı dönemde doğmuş, benzer toplumsal koşullar ve deneyimler içinden geçmiş bireylerin oluşturduğu gruba ifade etmektedir (TDK, 2025). Bu ortaklık yalnızca takvim yıllarıyla değil, dönemin siyasi iklimi, teknolojik imkânları ve kültürel atmosferiyle de kurulur. Literatürde yaygın kabul gören sınıflandırmaya göre kuşaklar şu sıralamayı izlemektedir: Sessiz Kuşak (1925-1945), Baby Boomers (1946-1964), X Kuşağı (1965-1980), Y Kuşağı (1981-1994) ve Z Kuşağı (1995 sonrası) (Rosenberg vd., 2025).

X kuşağı, bilgisayarın ve internetin yaygınlaşma sürecine tanıklık etmiş, Y kuşağı ise bu teknolojilere uyum sağlamış, nispeten geçiş konumundaki bir kuşak olarak nitelendirilmektedir (Fietkiewicz vd., 2016). Z Kuşağı ise bu iki kuşaktan temelden ayrılmaktadır. Bu nesil için dijital teknoloji, sonradan öğrenilen ya da benimsenen bir araç değil, doğuştan gelen bir yaşam ortamıdır. Akıllı telefon, anlık mesajlaşma ve sosyal medya bu nesil için hatırlanması gereken yenilikler değil, hayatın doğal bileşenleridir.

Teknoloji tutkusu, analitik düşünme yetkinliği, açık sözlülük ve sosyal sorumluluk bilinci Z Kuşağı'nın öne çıkan özellikleri arasında sıralanmaktadır (Özdemir, 2019). Bu kuşak için sosyal medya; eğlence, kimlik ifadesi, habere erişim ve toplumsal konulara katılım gibi birden fazla işlevi eş zamanlı karşılayan bir platform ekosistemidir. Günlük ortalama 3,2 saatlik sosyal medya kullanımı ve Instagram başta olmak üzere görsel platformlara olan yoğun ilgi, bu neslin dijital profilini belirleyen başlıca unsurlardandır (We Are Social, 2025). Araştırmalar, Z Kuşağı'nın %46'sının bilgiye erişim için öncelikli olarak sosyal medyayı tercih ettiğini ortaya koymaktadır (Simplebeen, 2025).

Kuşaklararası karşılaştırmalar söz konusu olduğunda Z Kuşağı'nın en belirgin özelliği toplumsal konulara ilgisi ve eşitlikçi tutumudur. Akgül'ün (2022) araştırması bu eğilimi somutlaştırmakta ve Z Kuşağı bireylerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşlerinin X kuşağına kıyasla belirgin biçimde daha eşitlikçi bir çizgide şekillendiğini ortaya koymaktadır. Bu bulgu, Francis ve Hoefel'in (2018) Z kuşağını "gerçek jenerasyon" olarak nitelendiren ve bu kuşağın kimlik meselesine daha açık, daha akışkan bir perspektifle yaklaştığını vurgulayan analizleriyle de tutarlılık göstermektedir.

2.3. Sosyal Medya ve Toplumsal Cinsiyet

2.3.1. Sosyal Medya Kavramı ve Kullanım Amaçları

Sosyal medya, kullanıcıların hem içerik ürettiği hem de tükettiği, zaman ve mekan kısıtlamalarını büyük ölçüde ortadan kaldıran etkileşimli bir iletişim ortamıdır. Kaplan ve Haenlein'a (2010) göre Web 2.0 teknolojilerine dayanan bu platform ekosistemi çift yönlü iletişim, topluluk oluşturma ve hızlı bağlantı gibi temel özelliklerle geleneksel medyadan ayrılmaktadır. Bu özellikler sayesinde sosyal medya hem küresel bir kamusal alan hem de kişisel bir sunum sahası işlevi görmektedir.

Statista'nın verilerine göre 2026 yılında dünya genelinde sosyal medya kullanıcı sayısının 5,75 milyara ulaşması beklenmektedir. Türkiye'de ise TÜİK'in 2025 araştırmasına göre internet kullanan bireylerin oranı %90,9'a çıkmış; WhatsApp (%88,6), YouTube (%72,9) ve Instagram (%68,1) en yaygın kullanılan platformlar olarak sıralanmaktadır. Bu veriler, ülkemizde sosyal medya kullanımının toplumun neredeyse tamamını kapsayan bir etkiye ulaştığını göstermektedir.

Z Kuşağı gençler arasında sosyal medya kullanım amaçları incelendiğinde iletişim kurma, bilgiye erişim, eğlenme, kimlik ifadesi ve toplumsal meseleleri takip etme öne çıkmaktadır. Çömlekçi ve Başol'un (2019) araştırması, gençlerin sosyal medyayı salt eğlence için değil, bireysel sunum ve bilgi paylaşımı gibi daha stratejik amaçlarla da kullandığını ortaya koymaktadır. Bu çok işlevli kullanım biçimi, Z Kuşağının sosyal medyayla kurduğu ilişkiyi pasif tüketimin ötesine taşıyan aktif bir katılım örüntüsü olarak değerlendirilebilir.

2.3.2. Instagram

Instagram, 2010 yılında fotoğraf paylaşım platformu olarak kurulmuş, 2012'de Meta bünyesine katılmış ve 2013'ten itibaren video desteği kazanarak hızla büyüyüp 3 milyar kullanıcıya ulaşmıştır (We Are Social, 2025). Platform, fotoğraf ve video paylaşımının yanı sıra etiketleme, konum bildirme, yorum yapma ve hikâye paylaşımı gibi çeşitli etkileşim biçimleri sunmaktadır.

Kullanıcı tabanının yaklaşık %31'ini 18-24 yaş grubundaki gençler oluşturmakta; bu durum platformu Z Kuşağı araştırmaları için özellikle anlamlı kılmaktadır. Türkiye özelinde bakıldığında, Dijital 2025 Türkiye Raporu'na göre ülkemizdeki Instagram kullanıcı sayısı 58,4 milyona ulaşmış ve platform, ulusal ölçekte en yaygın kullanılan sosyal medya mecrasına dönüşmüştür (We Are Social ve Meltwater, 2025).

2.3.3. Sosyal Medyada Toplumsal Cinsiyet Rollerini

Geleneksel medyada toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl aktarıldığı onlarca yıldır araştırılmakta ve kadınların yönlendirilen, erkeğin ise yöneten konumuna yerleştirildiği tutarlı biçimde gözlemlenmektedir (Büyükbaykal, 2007). Söğüt ve İlhan'ın (2021) internet gazeteciliğine yönelik araştırması bu tabloyu belgeleyen güncel bir çalışma sunmaktadır. Erkek fotoğraflarına kadın fotoğraflarından daha fazla yer verildiği, erkeklerin yüksek statülü mesleklerle özdeşleştirildiği, kadınların ise büyük ölçüde magazin ve eğlence haberleri çerçevesinde konumlandırıldığı saptanmıştır.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bu roller yeni bir biçim kazanmış ve kurumsal medya yerine artık doğrudan bireyler tarafından üretilen içerikler aracılığıyla dolaşıma girdiği görülmüştür (Doğan, 2021). Araştırmalar bu tablonun karmaşık bir görünüm sergilediğini ortaya koymaktadır. Butkowski vd.'nin (2019) özçekim paylaşımlarını inceleyen çalışması, kadınların bu içeriklerde geleneksel cinsiyet normlarını büyük ölçüde yeniden ürettiğini göstermektedir. Kıran vd.'nin (2020) araştırması ise sosyal medyadaki paylaşımlardan kadınların erkeklere kıyasla daha fazla etkilendiğini ve kendini sunma, başkalarını taklit etme gibi eylemlerin kadınlarda belirgin biçimde daha yüksek düzeyde gerçekleştiğini saptamıştır.

Öte yanda bazı çalışmalar, sosyal medyanın bireylere alışılmış rollerinin dışına çıkma fırsatı sunduğunu ya da hiç değilse bu rolleri sorgulamalarına zemin hazırladığını belgelemektedir (Çalışır ve Okur Çakıcı, 2015). Özdemir vd.'nin (2019) araştırması ise sosyal medya kullanımının Z Kuşağı'nın toplumsal cinsiyet rollerini algılama biçimini değiştirdiğine, ancak bu değişimin geleneksel ataerkil çerçeveyi tümüyle sarsmadığına işaret etmektedir. Bu çelişkili tablonun içinden anlamlı sonuçlar çıkarabilmek için nicel yöntemlerin ve ölçek tabanlı yaklaşımların değerinin büyük olduğunu söylemek mümkündür.

3. ARAŞTIRMA

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırmanın temel amacı, Z Kuşağı üniversite öğrencilerinin Instagram bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık düzeylerini ortaya koymak ve bu düzeyin cinsiyet, hane halkı gelir durumu ve günlük Instagram kullanım süresi açısından farklılık gösterip göstermediğini sınınamaktır.

Araştırmanın önemi birkaç boyutta ele alınabilir. Mevcut literatür daha çok yetişkin kadınlara ya da din ve siyaset gibi tematik alanlara odaklandığından, her iki cinsiyeti kapsayan ve iletişim öğrencilerine yönelik genç odaklı bir çalışma literatürdeki boşluğu kısmen doldurmaktadır. Bunun yanı sıra, iletişim eğitimi alan öğrencilerin hem aktif sosyal medya kullanıcısı hem de eleştirel okur konumunda olması araştırmanın iç geçerliliğini güçlendirmektedir. Geleceğin medya profesyonellerinin toplumsal cinsiyet farkındalığını ölçmek, ileride üretecekleri içeriklerin çerçevelenmesi bakımından da anlamlı veriler sunmaktadır. Araştırma aynı zamanda demografik ve sosyal medya kullanımı ile farkındalık düzeyi arasındaki ilişkiyi birlikte ele alarak alana ampirik bir katkı yapacağı düşünülmektedir. Araştırma İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Halka İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programında yürütülmekte olan "Toplumsal Cinsiyet Perspektifinde Z Kuşağı Gençlerin Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: Instagram Örneği" adlı yayımlanmak üzere hazırlanmış tezden üretilmiştir.

3.2. Yöntem ve Örneklem

Araştırmada nicel araştırma yöntemi benimsenmiş, tarama modeli çerçevesinde ilişkisel bir desen tercih edilmiştir. Araştırmanın problem sorusu, Z Kuşağı gençlerin Instagram bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık düzeylerinin demografik değişkenlere göre farklılaşp farklılaşmadığı biçiminde kurgulanmıştır. Bu doğrultuda üç hipotez oluşturulmuştur:

H1: Z Kuşağı gençlerin cinsiyetleri ile toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık puanları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H2: Z Kuşağı gençlerin hane halkı gelir düzeyi ile farkındalık puanları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

H3: Z Kuşağı gençlerin günlük Instagram kullanım süresi ile farkındalık puanları arasında anlamlı bir farklılık vardır.

Araştırmanın evrenini, 2025-2026 akademik yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler ile Uygulamalı Bilimler Fakültelerinin iletişim bölümlerinde (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Yeni Medya) öğrenim gören ve Instagram'ı aktif olarak kullanan 18-30 yaş arası öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem, amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Instagram'ı aktif olarak kullandığını doğrulayan 113 öğrenci çalışmaya dâhil edilmiştir. Bu örneklem büyüklüğü, bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA gibi parametrik testler için sosyal bilimler literatüründe genel kabul gören eşiği karşılamaktadır (Pallant, 2020; Field, 2018).

Veri toplama aracı olarak Şanlı ve Karakuş (2025) tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Ölçeği'nin (TCEFÖ) Instagram bağlamına uyarlanmış 18 maddelik formu kullanılmıştır. Ölçek beşli Likert tipi yapıya sahip olup "Kesinlikle Katılmıyorum (1)" ile "Tamamen Katılıyorum (5)" arasında bir derecelendirme sunmaktadır. Dört madde ters yönde puanlanmaktadır. Bu örnekte Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı $\alpha = ,82$ olarak hesaplanmış; bu değer literatürde kabul edilebilir düzey olarak nitelendirilen ,70 eşiğinin üzerinde kalmaktadır (Büyüköztürk, 2020). Normallik sınavı kapsamında çarpıklık (-0,49) ve basıklık (-0,66) katsayılarının [-2, +2] aralığında kaldığı belirlenmiş; bu bulgu parametrik testlerin uygulanması için gerekli varsayımı karşılamaktadır (George ve Mallery, 2010). İki gruplu karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t-testi, ikiden fazla gruplu karşılaştırmalarda tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Tüm analizler SPSS 26.0 programıyla gerçekleştirilmiştir.

3.3. Bulgular

3.3.1. Katılımcı Profili

Araştırmaya Instagram kullanan toplam 113 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların %58,4'ünü (n = 66) kadın, %41,6'sını (n = 47) erkek bireyler oluşturmaktadır. Yaş dağılımı incelendiğinde büyük çoğunluğun (%50,4) 21-24 yaş grubunda yer aldığı görülmektedir; bunu 17-20 yaş grubu (%38,9) ve 25-30 yaş grubu (%10,6) izlemektedir. Hane halkı gelir düzeyi açısından katılımcıların en büyük bölümü (%39,8) 50.301-90.602 ₺ gelir diliminde konumlanmaktadır. Günlük Instagram kullanımını söz konusu olduğunda ise katılımcıların yarısından fazlası (%54,9) platformda günde 2-4 saat geçirdiğini bildirmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Değişken	Kategori	n
Cinsiyet	Kadın	66
	Erkek	47
Yaş Grubu	17-20	44
	21-24	57
	25-30	12
Günlük Instagram Kullanımı	0-1 saat	19
	2-4 saat	62
	5-7 saat	25
	8 saat ve üzeri	7

3.3.2. Betimsel Bulgular

TCEFÖ'den elde edilen genel puan ortalaması $\bar{X} = 3,97$ ($S_s = 0,47$) olarak hesaplanmıştır. Bu değer, beşli Likert derecelendirmesinde "Katılıyorum" düzeyine karşılık gelmekte ve araştırmaya katılan Z Kuşağı öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin normatif ifadelerle büyük ölçüde olumlu yönde yaklaştığını göstermektedir. Puan dağılımının teorik minimum (18) ve maksimum (90) değerleri arasında oldukça dar bir aralıkta (51-86) seyretmesi, homojenliğin nicel bir göstergesidir.

3.3.3. Cinsiyet ve Farkındalık Düzeyi (H1)

Kadın ve erkek katılımcıların TCEFÖ toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Kadın katılımcıların puan ortalaması ($\bar{X} = 4,01$, $Ss = 0,47$) erkek katılımcıların ortalamasından ($\bar{X} = 3,89$, $Ss = 0,47$) sayısal olarak yüksek olmakla birlikte, iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamaktadır ($p = ,194$). Bunun sebebi Z Kuşağı'nın dijital toplumsallaşma sürecinin içine doğmuş bireyler olması ve artık dijital platformlarda toplumsal cinsiyet farkındalığının daha bilinçli bir şekilde işlenmesi olabilir.

Tablo 2. Cinsiyete Göre TCEFÖ Puanlarına İlişkin Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları

Cinsiyet	n	Ort. (\bar{X})	Ss	t	df	p	Cohen's d
Kadın	66	4,01	0,47	1,306	111	,194	,249
Erkek	47	3,89	0,47				

Not. $N = 113$. p değeri iki yönlü testten elde edilmiştir.

3.3.4. Gelir Düzeyi ve Farkındalık Düzeyi (H2)

Hane halkı gelir düzeyi ile farkındalık puanı arasındaki ilişkiyi sınamak amacıyla tek yönlü ANOVA uygulanmıştır. En düşük gelir grubunun ($\bar{X} = 3,65$) diğer grupların belirgin biçimde gerisinde kaldığı dikkat çekmektedir. Ancak gelir grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Instagram kullanan Z Kuşağı gençler, gelir düzeyinden bağımsız olarak benzer bir farkındalık düzeyine ulaşmışlardır.

Tablo 3. Gelir Düzeyine Göre TCEFÖ Puanlarının Tek Yönlü ANOVA Sonuçları

Gelir Grubu	n	Ort. (\bar{X})	Ss	F	df	p	η^2
0-22.104 ₺	9	3,65	0,40	1,683	(3, 109)	,175	,044
22.105-50.300 ₺	32	3,95	0,48				
50.301-90.602 ₺	45	4,03	0,49				
90.603 ₺ ve üzeri	27	3,98	0,42				
Toplam	113	3,97	0,47				

3.3.5. Instagram Kullanım Süresi ve Farkındalık Düzeyi (H3)

Günlük Instagram kullanım süresinin farkındalık puanı üzerindeki etkisi tek yönlü ANOVA ile incelenmiştir. Günde 8 saat ve üzeri kullanan grubun en yüksek puan ortalamasına sahip olduğu ($\bar{X} = 4,24$, $Ss = 0,41$) gözlemlenmiştir. Bunu sırasıyla 5-7 saat ($\bar{X} = 4,04$) ve 0-1 saat ($\bar{X} = 4,02$) grupları izlemiştir. Kullanım süresi arttıkça ortalama puanların yükselen bir eğilim sergilediği görülse de bu farklılaşma istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p = ,184$).

Tablo 4. Instagram Kullanım Süresine Göre TCEFÖ Puanlarının Tek Yönlü ANOVA Sonuçları

Kullanım Süresi	n	Ort. (\bar{X})	Ss	F	df	p	η^2
0-1 saat	19	4,02	0,38	1,642	(3, 109)	,184	,043
2-4 saat	62	3,89	0,48				
5-7 saat	25	4,04	0,51				
8 saat ve üzeri	7	4,24	0,41				
Toplam	113	3,97	0,47				

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırma, Z Kuşağı iletişim öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalıklarının genel olarak yüksek ($\bar{X} = 3,97$) ve demografik değişkenlerden bağımsız biçimde homojen bir yapıda seyrettiğini ortaya koymuştur. İncelenen üç hipotezin hiçbirinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmaya ulaşılamamıştır. Bu sonuç ilk bakışta şaşırtıcı görünse de derinlemesine ele alındığında Z Kuşağı'nın özgün nesil dinamiklerini yansıtan anlamlı bir bulgu olarak değerlendirilebilir.

Cinsiyetin belirleyici bir değişken olarak öne çıkmaması dikkat çekici bir bulgudur. Kadın katılımcıların puan ortalamasının sayısal olarak daha yüksek olduğu gözlemlenmiş olup bu beklenen bir sonuçtur ve toplumsal cinsiyet tutumlarındaki cinsiyete dayalı farklılaşmayı belgeleyen literatürle tutarlılık göstermektedir. Ancak bu farkın anlamlılık eşiğini aşamaması, Z Kuşağı'ndaki erkek bireylerin de benzer bir farkındalık düzeyine sahip olduğuna işaret etmektedir. Z Kuşağı'nın dijital toplumsallaşma sürecinin içine doğmuş olması ve sosyal medya platformlarında toplumsal cinsiyet eşitliği söyleminin görece yaygın biçimde dolaşımında bulunması, bu homojenliği kısmen açıklayabilir. Özellikle #MeToo gibi küresel eşitlik hareketlerinin sosyal medya üzerinden geniş kitlelere yayılması, kuşağın erkek bireylerini de bu söylemlere erken yaşlardan itibaren maruz bırakmıştır.

Gelir düzeyinin anlamlı bir etken olarak belirememesi de dikkate değer bir bulgudur. En düşük gelir grubunun puan ortalamasının diğer gruplara kıyasla belirgin biçimde geride kalması, gelir ile farkındalık arasında olası bir ilişkiye işaret etmektedir. Ancak bu fark istatistiksel olarak doğrulanamamıştır. Instagram'ın geniş kitleler tarafından ücretsiz erişilebilir olması ve veriye ulaşımın demokratikleşmesi, sosyoekonomik farklılıkların farkındalık üzerindeki olası etkisini dengeleyen bir etken olarak değerlendirilebilir. Bu durum dijital erişimin toplumsal eşitliği güçlendirici bir işlev üstlenebileceğine dair umut verici bir sinyal olarak okunabilir.

Kullanım süresinin tek başına belirleyici olmadığı bulgusu ise literatürdeki önemli bir tartışma noktasıyla buluşmaktadır. Dijital maruziyetin süresi, çoğu zaman sanıldığı gibi doğrudan bir tutum dönüşümüne yol açmamaktadır (Valkenburg vd., 2022). Belirleyici olan, içeriğin niteliği ve kullanıcının o içerikle kurduğu aktif etkileşim biçimidir. Bu bulgu, gelecek araştırmalara metodolojik bir yol haritası sunmaktadır. Algoritmik içerik dağıtım mekanizmaları, maruz kalınan içerik türleri ve eleştirel medya okuryazarlığı değişkenlerinin modele dahil edilmesi daha açıklayıcı sonuçlar üretebilir.

Sosyal bilimsel araştırmalarda istatistiksel anlamlılığa ulaşılamaması, zaman zaman en anlamlı bulgu olarak yorumlanmaktadır. Demografik kategorilerin ötesinde kuşağın ortak bir paydada bulunduğunu göstermesi ve bu araştırmanın Z Kuşağı'nın özgün yapısını yalnızca bir metodolojik sonuç olarak değil, neslin toplumsal varoluşunun kendine özgü bir yansıması olarak kayıt altına aldığı anlamına gelmektedir. İletişim eğitimcileri, sosyal politika tasarımcıları ve medya profesyonelleri için çıkarım şudur: Z Kuşağı'na yönelik toplumsal cinsiyet temelli süreçler tasarlanırken demografik profilden çok, nesle özgü değerler ve dijital deneyim biçimleri esas alınmalıdır.

Araştırmanın sınırlılıkları da göz önünde bulundurulmalıdır. Tek bir üniversite ve tek bir platformla sınırlı kalan bu çalışmanın bulguları, farklı kurumlar, kentler ve sosyal medya platformlarına genelleştirilmemelidir. Bunun yanı sıra, kesitsel bir tasarımın kullanılmış olması nedensellik çıkarımına imkan vermemektedir. İlerleyen araştırmalarda karma yöntemli araştırma tasarımları, sosyal medya içerikleri ile davranış ölçümleri yapılarak daha geniş bir çerçeve sunulabilir.

KAYNAKÇA

- Akgül, H. (2022). X, Y ve Z Kuşağı bireylerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının incelenmesi. *Uluslararası Eğitim Spektrumu Dergisi*, 4(1), 31-42. <https://doi.org/10.47806/ijesacademic.1039180>
- Bayhan, V. (2013). Beden sosyolojisi ve toplumsal cinsiyet. *Doğu Batı*, 63, 147-164.
- Blackstone, A. (2003). Gender roles and society. In J. R. Miller, R. M. Lerner, & L. B. Schiamberg (Eds.), *Human ecology: An encyclopedia of children, families, communities, and environments* (pp. 335-338). ABC-CLIO.
- Buss, D. M. (1995). Psychological sex differences: Origins through sexual selection. *American Psychologist*, 50(3), 164-168.
- Butkowski, C. P., Dixon, T. L., Weeks, K. R., & Smith, M. A. (2019). Quantifying the feminine self(ie): Gender display and social media feedback in young women's Instagram selfies. *New Media & Society*, 22(5), 817-837. <https://doi.org/10.1177/1461444819871669>
- Büyükbaykal, A. C. I. (2007). Medyada Kadın Olgusu. *İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, (28) 19-30.
- Büyüköztürk, Ş. (2020). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum* (27. baskı). Pegem Akademi.
- Çalışır, G., & Okur Çakıcı, F. (2015). Toplumsal cinsiyet bağlamında sosyal medyada kurulan benlik inşasının temsili. *Turkish Studies*, 10(10), 267-290. <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8525>
- Çömlekçi, M. F., & Başol, O. (2019). Gençlerin sosyal medya kullanım amaçları ile sosyal medya bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi. *Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 17(4), 173-188.
- Deaux, K., & Major, B. (1987). Putting gender into context: An interactive model of gender-related behavior. *Psychological Review*, 94(3), 369-389. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.94.3.369>
- Dedeoğlu, S. (2000). Toplumsal cinsiyet rolleri açısından Türkiye'de aile ve kadın emeği. *Toplum ve Bilim*, 86, 139-170.
- Doğan, E. (2021). Omniptikon sürecinde sosyal medyada toplumsal cinsiyet: Instagram örneği. *Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi*, 15, 96-108.
- Donovan, J. (2021). *Feminist teori* (A. Bora, M. A. Gevrek & F. Sayılan, Çev.). İletişim Yayınları.
- Federici, S. (2018). Marx and feminism. *Triple C*, 16(2), 468-475.
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fietkiewicz, K. J., Lins, E., Baran, K. S., & Stock, W. G. (2016). Inter-generational comparison of social media use: Investigating the online behavior of different generational cohorts. *Proceedings of the 49th Hawaii International Conference on System Sciences*, 3829-3838. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.477>
- Francis, T., & Hoefel, F. (2018). *'True Gen': Generation Z and its implications for companies*. McKinsey & Company.
- George, D., & Mallery, P. (2010). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference* (10th ed.). Pearson.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53, 59-68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Kıran, S., Küçükboğancı, H., & Emre, İ. E. (2020). Sosyal medya kullanımının kişiler üzerindeki etkilerinin incelenmesi. *Bilişim Teknolojileri Dergisi*, 13(4), 435-441. <https://doi.org/10.17671/gazibtd.693331>
- Kırbaçoğlu Kılıç, L., & Eyüp, B. (2011). İlköğretim Türkçe ders kitaplarında ortaya çıkan toplumsal cinsiyet rolleri üzerine bir inceleme. *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 2(3), 129-148.

- Mermutlu, A., & Taş Çetin, F. (2023). Radikal feminist kuram ve annelik söylemi. *Hafıza*, 5(2), 163-176. <https://doi.org/10.56671/hafizadergisi.1364026>
- Özdemir, L., Batga, B., & Uçar, B. (2019). Sosyal ağ kullanımının öğrencilerin algılanan toplumsal cinsiyet rolleri üzerine etkisi. *İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(2), 471-486.
- Özdemir, N. (2019). Kuşaklararasılık ve kültürel değişme. *Çocuk ve Medeniyet*, 4(7), 125-149.
- Pallant, J. (2020). *SPSS survival manual* (7th ed.). Open University Press.
- Pratto, F., Sidanius, J., & Levin, S. (2006). Social dominance theory and the dynamics of intergroup relations. *European Review of Social Psychology*, 17(1), 271-320.
- Rosenberg, H., Blondheim, M., & Sabag-Ben Porat, C. (2025). Who in the World Is Generation Z? The Rise of Mobile Natives and Their Socio-Technological Identity. *Societies*, 15(11), 314. <https://doi.org/10.3390/soc15110314>
- Saewyc E. (2017). A Global Perspective on Gender Roles and Identity. *The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine*, 61(4 Suppl), S1-S2. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.07.010>
- Simplebeen. (2025). *Gen Z statistics*. <https://simplebeen.com/genz-statistics/>
- Söğüt, F., & İlhan, V. (2021). Düzeltme: Yeni Medya ve Temsil: İnternet Gazeteciliğinde Toplumsal Cinsiyet Kimliklerinin Sunumu. *Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, 35, 510-527. <https://doi.org/10.31123/akil.953251>
- Şanlı, B., & Karakuş, F. (2025). Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık ölçeği: Bir ölçek geliştirme ve uygulama çalışması. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 69, 85-99. <https://doi.org/10.30794/pausbed.1542478>
- TDK. (2025). Kuşak. *Türk Dil Kurumu Sözlükleri*. <https://sozluk.gov.tr/>
- TÜİK. (2025). *Hanehalkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırması, 2025*. <https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53925>
- Valkenburg, P. M., Meier, A., & Beyens, I. (2022). Social media use and its impact on adolescent mental health. *Current Opinion in Psychology*, 44, 58-68.
- Vink, M., Derks, B., Ellemers, N., & van der Lippe, T. (2022). Penalized for challenging traditional gender roles. *Sex Roles*, 88, 130-134.
- We Are Social & Meltwater. (2025). *Digital 2025: Turkey*. DataReportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-turkey>
- We Are Social. (2025). *Digital 2025 global overview report*. <https://wearesocial.com/>
- Wienclaw, R. A. (2016). *Gender roles & equality*. Salem Press.